

PROVOCĂRI ÎN CULTIVAREA EDUCAȚIEI SUSTENABILE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Alina SUSLENCO

Dr., conf.univ.,

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

alina.suslenco@mail.ru

Abstract

This paper represents a complex approach to the main challenges that higher education institutions encounter on their way to achieving sustainability. Currently, most of the higher education institutions focus on quality assurance in the higher education process, trying to create options for capitalizing on competitive advantages. Just as sustainability focuses on ensuring a balance from a triple perspective, economic-social-environmental, universities must focus their attention on capitalizing and implementing sustainability in their day-to-day activity. At the same time, we must mention that in the context of the multiple innovative changes that have affected the higher education system, higher education institutions must identify effective possibilities to align themselves with the principles of achieving sustainability, through the mobilization and sensitivity of all its stakeholders. Thus, the research methodology focused on the use of multiple research methods, such as: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, scientific abstraction. In the conclusions, we can reiterate that sustainable education is a "SMART facet" of postmodern education, which helps universities cultivate sustainability and identify efficient ways of aligning with the principles, values of a sustainable society.

Key words: *sustainability, sustainable education, higher education institutions, postmodern education.*

JEL: *Q01, Q56, I23.*

Introducere

În secolul XXI, fenomenul de globalizare a acaparat tot mai larg toate sectoarele activității, perturbând, deseori, echilibrul de consum al resurselor de pe întreaga planetă. Astfel, odată cu dezvoltarea societății, se amplifică

necesitatea de asigurare a unui echilibru, cuprinzând diversele sectoare în calitate de pârgă, care pot contribui la eradicarea dezechilibrului și la normalizarea sistemului.

Deși, pare a fi ușor de realizat, acest fenomen este unul extrem de complex, deoarece implică eforturile tuturor țărilor lumii care trebuie să se centreze pe asigurarea echilibrului, implică toate sectoarele de activitate. Astfel încât, economiile țărilor lumii funcționează diferit, având diverse interese naționale, realizarea echilibrului, este, deseori, greu de atins.

Sustenabilitatea este un concept centrat spre atingerea obiectivelor de dezvoltare umană și susținerea simultană a capacității ecosistemelor prin furnizarea de resurse naturale și protejarea vieții și a naturii, fără a diminua șansele generațiilor viitoare.

Analizând literatura de specialitate, putem remarca că există mai multe frământări conceptuale referitoare la conceptele utilizate în definirea procesului de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Universitățile din Republica Moldova se confruntă, de rând cu alte instituții de învățământ superior din străinătate, cu multiple probleme și provocări la care trebuie să facă față zilnic, găsind soluții concrete care ar putea să le asigure un traseu ferm spre competitivitate.

Conținut

Cadrul conceptual al sustenabilității este unul foarte larg, iar cercetătorii s-au întrecut în punctarea definițiilor sustenabilității.

Astfel, putem menționa că, Glavic și Lukman, în lucrările lor, au examinat termenul de sustenabilitate unde punctează că „pământul aparține fiecărei generații pe durata existenței sale, care i se cuvine pe deplin și în întregime, nici o generație nu poate face datorii mai mari decât pot fi plătite pe durata propriei existențe” (Glavic, Lukman, 2007). Interpretând abordarea cercetătorilor, precizăm că sustenabilitatea implică necesitatea de a consuma responsabil, de a manifesta preocupări strategice cu privire la bunăstarea generațiilor viitoare, care au dreptul de a trăi într-o societate mai bună. Fiecare generație este responsabilă de consumul său, de comportamentul său față de sine și stakeholderii săi. Astfel, rezultă că sustenabilitatea implică o responsabilitate corporativă de care trebuie să dea dovadă fiecare în vederea atingerii sustenabilității.

Totodată, Ruckelshaus, 1989, în studiile sale, elucidează că sustenabilitatea este „doctrina de urgență prin care dezvoltarea și progresul

economic trebuie să aibă loc și să se mențină de-a lungul timpului, în limitele stabilite de ecologie în sensul cel mai larg – prin interdependența ființelor umane și slujbelor lor, biosferei și legilor fizicii și chimiei care o guvernează. Rezultă că protecția mediului și dezvoltarea economică sunt într-adevăr procese antagonice” (Ellis, 2003). Din interpretarea abordării conceptuale, specificăm că cercetătorul înțelege prin sustenabilitate o cooperare dintre bunăstarea economică și dezvoltarea societății, o interacțiune eficientă dintre latura economică, socială și de mediu. Astfel, dacă dorim să manifestăm un comportament sustenabil, trebuie să ne preocupăm de asigurarea unei echilibru dintre dimensiunea economică, socială și de mediu a sustenabilității. Deși, deseori, atingerea echilibrului pare a fi de nerealizat, totuși, aplicarea pârgurilor, principiilor și metodelor eficiente ar putea susține atingerea echilibrului dorit.

Pe lângă aceasta, Muscoe, 2005, abordează sustenabilitatea din perspectiva *a reține sau a sprijini de jos*. „O comunitate trebuie să fie sprijinită de jos-de către locuitorii actuali și viitori. Unele locuri, prin combinarea specifică a caracteristicilor fizice, culturale și poate spirituale, inspiră oamenii să aibă grijă de comunitatea lor. Acestea sunt locurile în care sustenabilitatea are cele mai mari șanse de existență” (Muscoe, 2005). Din abordarea sustenabilității, putem reitera necesitatea de a consolida eforturile, la nivelul întregii societăți, de jos în sus, în vederea asigurării unui viitor mai bun, prin prisma preocupărilor manifestate pentru asigurarea echilibrului economic-social-de mediu.

Cercetătorul Davis, C., 2005, tratează sustenabilitatea din perspectiva rezultatelor, performanțelor generate de ea. Astfel, cercetătorul reiterează că „sustenabilitatea este mai mult un proces decât un rezultat. De fapt, un membru al agendei comitetului privind orașele sustenabile a declarat că conceptul major al sustenabilității este: [...] o călătorie, nu o destinație” (Somerville, Williams, 2015). Interpretând esența abordării sustenabilității, putem observa că sustenabilitatea nu este un rezultat, ci mai mult decât atât, este un proces dinamic, un demers complex, care manifestă implicații la nivelul funcționării sistemelor în vederea asigurării echilibrului. Sustenabilitatea este o călătorie, deci este un proces ce manifestă și implică mai mulți actori, stakeholderi, care pot influența pozitiv atingerea sustenabilității prin intermediul comportamentului responsabil, prin consumul rațional, prin prisma preocupărilor față de viitorul societății, a mediului.

Pe de altă parte, Tavanti, M., 2010, în studiile sale, menționează că „sustenabilitatea nu este decât „a răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. În practică, sustenabilitatea este o preocupare colectivă pentru bunăstarea copiilor noștri și a generațiilor viitoare” (Tavanti, 2010). Interpretând abordarea, descoperim că cercetătorul punctează, în prim plan, preocupările manifestate de generația prezentă pentru asigurarea viitorului, pentru a putea crea condiții mai bune generațiilor viitoare. Acest demers este unul complex, dat fiind faptul că implică eforturile întregii societăți în asigurarea echilibrului economic-social-de mediu.

În opinia noastră, *sustenabilitatea reprezintă procesul de asigurare a dezvoltării și progresului, în contextul asigurării unui echilibru dintre securitatea ecologică, echitatea socială și bunăstarea economică, prin care generațiile prezente nu perturbază accesul generațiilor viitoare la resurse și manifestă un comportament responsabil față de viitor*. Considerăm că demersul de atingere a sustenabilității este unul complex, dificil, însă realizabil prin prisma eforturilor consolidate la nivelul societății, care poate fi materializat printr-un consum rațional, prin activități eficiente de reducere a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Acest concept este perceput ca fiind unul semnificativ în asigurarea dezvoltării sociale și economice, deoarece a fost definit prima dată de WCED a ONU, în 1987. Raportul „Viitorul nostru comun” a definit sustenabilitatea ca „una care se străduiește să îndeplinească nevoile generațiilor prezente și viitoare în concordanță cu valorificarea mediului înconjurător” (Brundtland, 1987).

Totodată, WCED a încercat să exploreze cauzele degradării mediului, precum și interconexiunile dintre echitatea socială și creșterea economică. Obiectivele de sustenabilitate integrează cele trei aspecte economice, sociale, de mediu, pentru a asigura dezvoltarea viitoarelor generații. Având în vedere activitățile actuale la nivel internațional, Agenda Națiunilor Unite pentru sustenabilitate, bazată pe documentul „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru acțiunea globală”, a fost desemnată în 2015 (ONU, 2015).

În aceeași ordine de idei, noile obiective ce țin de sustenabilitate, din perspectiva anului 2030, „subliniază, printre altele, relevanța învățământului superior în eforturile pentru un viitor mai bun” (Greco, 2014).

Includerea în curriculum a obiectivelor ONU de asigurare a sustenabilității va sprijini dezvoltarea competențelor orientate spre viitor, în

contextul educației postmoderne. Acest lucru poate fi realizat prin promovarea schimbărilor sociale, economice și politice, care pot fi susținute de lideri și specialiști profesioniști. Au fost reiterate 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă prin prisma cărora poate fi atinsă sustenabilitatea.

Pe lângă aceasta, conform Programului de Acțiuni Globale ale Educației privind Sustenabilitatea, adoptat de UNESCO în 2014, se poate afirma că „acordurile politice, stimulentele financiare și tehnologiile moderne nu sunt suficiente pentru a realiza sustenabilitatea” (UNESCO, 2014).

Schimbările radicale sunt indispensabile, în special, în modelarea relațiilor într-un context social și împreună cu ecosistemul pământului. Pentru a asigura sustenabilitatea care să răspundă nevoilor generațiilor prezente și viitoare, este necesară „dotarea” tuturor indivizilor cu cunoștințe și abilități adecvate pentru a forma un sistem de valori legate de sustenabilitate. O analiză complexă a conceptului de sustenabilitate este prezentată în Anexa 2.

În același context, cercetătorii din domeniul sustenabilității, Erpenbeck și Rosenstiel evidențiază că „sustenabilitatea necesită o schimbare în conștiința oamenilor și oferă un cadru pentru decizii și acțiuni suplimentare. În conformitate cu aceasta, este necesară o „nouă cultură a învățării” (Erpenbeck et al., 2003).

Totodată, potrivit specialistului din domeniul sustenabilității, Urbaniec, „educația ar trebui să se concentreze pe autoorganizare și competență. Scopul educației este de a sprijini dezvoltarea personalității, cu intenția de a gestiona situații complexe și adoptarea deciziilor adecvate, de a răspunde și de a avea standarde etice ridicate în conformitate cu cerințele sustenabilității” (Urbaniec, 2018).

Ulterior, odată cu trecerea timpului, evenimentele care au loc în lume, aparent fără legătură între ele, au început să se alinieze într-un singur rând, dezvăluind o imagine a lumii cu un viitor incert. În anii '60, au început să fie discutate problemele privind necesitatea schimbării economiei pe baza utilizării raționale a resurselor naturale, folosirea noilor tehnologii și a unor măsuri organizatorice pentru a asigura conservarea naturii și a condițiilor pentru dezvoltarea societății în viitor.

Obiectivele de bază ale sustenabilității sunt axate pe 3 domenii de bază:

1. *Securitatea ecologică* - conservarea integrității ecosistemelor, capacitatea de transport a biosferei, conservarea biodiversității și îmbunătățirea stării mediului global;

2. *Bunăstarea economică* - dezvoltarea economiei, creșterea eficienței acesteia, depășirea inegalității economice;

3. *Echitatea socială*- crearea condițiilor de viață decente pentru toți, justiție socială, conservarea diversității culturale, dezvoltarea constituțională (Greco, 2014).

Ilustrul cercetător E. Cortese susține că unele schimbări în activitățile umane vor decurge din transformarea universității într-una sustenabilă prin schimbarea paradigmei către un sistem de perspectivă, care va cuprinde interdependența complexă a activităților individuale, sociale, culturale, economice și politice, dar, nu în ultimul rând, și de mediu. Cercetătorul menționează că „viitorii oameni de știință, ingineri și oameni de afaceri vor proiecta tehnologii și activități economice care vor acorda sprijin în refacerea mediului natural, în îmbunătățirea sănătății și bunăstării umane, dar și în mărirea interiorului limitelor sistemelor naturale” (Cortese, 2003).

Potrivit cercetătorului, universitatea sustenabilă poate fi reprezentată prin intermediul figurii 1. Din datele figurii 1., evidențiam că, 4 vectori principali de asigurare a unei universități sustenabile sunt:

- *educație* – procesul de învățământ trebuie să fie promovat în strictă corelație cu asigurarea sustenabilității. Potrivit cercetătorului, acest lucru poate fi asigurat prin intermediul unor profesori pregătiți în predarea cursurilor orientate spre sustenabilitate. Astfel, procesul de educație îmbină armonios abilitatea profesorilor de a pregăti cursuri care ar cuprinde activitățile ce țin de sustenabilitate și care, la rândul lor, sunt integrate armonios în planurile de învățământ. Nucleul sustenabilității în cadrul universitar rezidă în abilitatea de a avea un capital uman valoros, care ar putea fi valorificat în instituțiile de învățământ superior prin cultivarea aspectelor ce țin de sustenabilitate și redarea lor în conținutul orelor de curs, seminare, laboratoare. Metodele de predare sunt și ele o componentă valoroasă care ajută cadrele didactice la a reflecta abordările sustenabilității în învățământul superior prin intermediul combinării spectaculoase a metodelor moderne de predare. În acest context, educația postmodernă devine o componentă de bază în asigurarea universității sustenabile;

Figura 1. Universitatea sustenabilă după Cortese

Sursa: Cortese (2003, p. 52)

- *cercetare* – este o componentă de bază care ajută la crearea unei universități sustenabile pe baza orientării cercetărilor cadrelor didactice din cadrul universității, dar și a studenților, spre sustenabilitate. Astfel, odată cu predarea cursurilor ce țin de sustenabilitate, în cadrul universităților trebuie să se regăsească și un potențial uman valoros, din filiera de cercetare, care ar integra activitățile de educație și ar suplini rezerva de competențe formate studenților. Astfel, temele de cercetare ale profesorilor și studenților trebuie să fie axate pe activități ce țin de sustenabilitate. Articolele publicate, discursurile la conferințe și simpozioane trebuie să se centreze pe asigurarea sustenabilității în mediul universitar. Acest lucru ar încuraja formarea unei culturi a sustenabilității în incinta instituției de învățământ superior bazată pe cutume și valori, tradiții și obiceiuri, ce ar valorifica sustenabilitatea la toate facultățile și specialitățile oferite de instituția de învățământ superior;

- *activități de întreținere în campus* – campusul universitar este cartea de vizită a universității, este primul element de infrastructură pe care viitorul student o vede odată ce pășește pe teritoriul universității. Astfel, campusul universitar, în cadrul unei universități sustenabile, trebuie să fie orientat spre asigurarea unor activități în campus care ar reduce consumul de resurse și ar favoriza atingerea sustenabilității;

- *comunitatea* – toate aceste 3 activități expuse anterior trebuie să fie expuse comunității în vederea echilibrării situației și atingerii sustenabilității în învățământul superior.

În același context, Comisia Europeană stipulează că universitățile contribuie la dezvoltarea competențelor de sustenabilitate atât prin educație formală, cât și nonformală. Învățământul formal este înțeles ca educația curriculară, pe când educația nonformală constă în activități extracurriculare oferite de universități (în afara programului oficial de învățare) (Comisia Europeană, 2012).

În completarea celor anunțate anterior, reiterăm că Consiliul Uniunii Europene (2018) evidențiază importanța nu numai a educației formale, ci și a învățării non-formale, care este crucială pentru dobândirea de experiență prin cultură, munca în rândul tinerilor și a activității voluntare, precum și a activităților sportive. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, viața activă combinată cu munca practică sunt strâns legate de sustenabilitate (CUE, 2018).

Pe baza acestui cadru conceptual, se poate presupune că educația pentru sustenabilitate este un proces care depășește dobândirea de cunoștințe și învățarea despre teoriile legate de sustenabilitate. Ar trebui să fie un proces de educație holistică, concentrat pe căutarea corelațiilor, prezentarea unei imagini coerente a lumii și pregătirea activării în cadrul acesteia. Prin urmare, predarea privind sustenabilitatea trebuie să fie susținută prin întreprinderea unor activități specifice care să contribuie la funcționarea optimă a universității în relațiile sale cu mediul (Davidova, 2017). Este important ca în elaborarea programelor educaționale să se țină cont de așteptările pieței muncii și de provocările socio-economice și ecologice actuale, care necesită un dialog între mediul universitar și cel de afaceri.

Instituțiile de învățământ superior joacă un rol important nu numai în educație, ci și ca promotori ai schimbărilor în practica de afaceri și ca sistem de sprijin pentru dezvoltarea sustenabilității în economia de piață. Este important să se stabilească diferența dintre sustenabilitatea percepută ca un obiectiv special care trebuie atins prin inovația tehnică și eficiență, precum și o direcție normativă care trebuie determinată democratic (Agheorghiesei, D.T., et. al., 2019).

De asemenea, UNESCO a indicat că educația privind sustenabilitatea promovează învățarea de a lua decizii care să asigure echilibrul economic, social, de mediu. Având în vedere cunoștințele și atitudinile variate ale

studentului față de sustenabilitate, este necesar să se sprijine implementarea sustenabilității în curriculum-uri pentru a obține percepții mai pozitive, a schimba mentalitatea și a forma atitudinile formate (UNESCO, 2014).

În cadrul conferinței Rethinking Higher Education din Stockholm din 30 martie 2019, O. P. Ottersen, președintele Karolinska Institute, a apreciat că „obiectivele de sustenabilitate sunt concrete și vizează pe fiecare în parte” (Agheorghiesei, p. 25). Totodată, Ottersen, menționează că integrarea acestora în învățământul superior se poate realiza prin prisma celor 4C (fig.1.5.).

Concret – așa cum instituțiile de învățământ superior sunt menite să educe generații, să cultive dorința de a învăța, cadrele didactice trebuie să dispună de cunoștințe, abilități, deprinderi care să le ajute să predea în contextul atingerii sustenabilității. Astfel, dezvoltarea potențialului uman valoros orientat spre atingerea sustenabilității ajută cadrele didactice să formeze abilități și competențe de sustenabilitate studenților.

Figura 2. Cei „4C” ai integrării obiectivelor de sustenabilitate în învățământul superior

Sursa: Agheorghiesei, D. T. (2019, p. 25)

Creativ – procesul de predare, cercetare pe care cadrele didactice îl realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie să utilizeze metode creative, inovative, care ar sensibiliza, stimula studenții de a se implica în activități de atingere a sustenabilității.

Curriculum – conținuturile predate de către cadrele didactice trebuie să implice cursuri, conținuturi, unități de învățare axate pe sustenabilitate, unde studenții ar avea posibilitatea de a-și fundamenta competențe de sustenabilitate.

Colaborativ – prin prisma colaborării cross-disciplinare, a cooperării dintre educație și cercetare, dintre instituțiile de învățământ superior și toți stakeholderii săi, instituțiile de învățământ superior vor putea să implementeze, evalueze, coordoneze, monitorizeze și să revizuiască rezultatele obținute de instituția de învățământ superior pe dimensiunea atingerii sustenabilității.

Analizând centrele universitare din România, putem menționa că în cadrul conținutului curriculumurilor sunt prezente discipline ce țin de atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Teodoreanu, I., în lucrarea sa, „Sustainable business education – a Roumanian perspective”, a realizat o cercetare prin prisma căreia a efectuat un screening al programelor și unităților de curs, al situației curriculare referitor la educația sustenabilă în România (Teodoreanu, 2014, pp. 706-711).

Datele sintetice prezentate de Teodoreanu, I., în lucrarea sa, sunt redată în cadrul tabelului 1. Din datele tabelului, rezultă că în toate centrele universitare există mai multe unități de curs pe tematica sustenabilității: „Managementul mediului”, „Etica afacerilor” și „Managementul strategic” și „Managementul calității”.

Tabelul 1. Situația curriculară a educației sustenabile în centrele universitare din România

Topicuri	Centre universitare				
	București	Cluj-Napoca	Iași	Brașov	Constanța
Managementul mediului	x	x	x	x	x
Economia mediului			x		
Dreptul mediului		x			x
Ecologie	x	x		x	
Dezvoltare sustenabilă		x			
Sustenabilitate					
Etica afacerilor	x	x	x	x	x

Topicuri	Centre universitare				
	București	Cluj-Napoca	Iași	Brașov	Constanța
CSR (Responsabilitate socială)					
Antreprenoriat și inovare	x	x	x	x	
Management strategic	x	x	x	x	x
Managementul calității	x	x	x	x	x
Management intercultural	x		x		
Managementul comunității					

Sursa: Teodoreanu I. Sustainable business education – a Roumanian perspective, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, 109, pp. 706-711

Totodată, putem remarca că, doar în unele centre universitare există așa cursuri precum: „Economia mediului” - această unitate de curs este prezentă la centrele universitare din Iași; „Dezvoltarea sustenabilă”, prezentă la Cluj-Napoca și „Managementul Intercultural” la Iași și București. Totodată, unele cursuri precum „Sustenabilitate”, „CSR”, „Managementul comunității” nu sunt prezente în nici un centru universitar.

În acest sens, este necesară realizarea unui screening al conținuturilor tematice, al unităților de curs axate pe sustenabilitate prezente în programele de studii, în cadrul centrelor universitare Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. În tabelul 2., este prezentat rezultatul screening-ului, al situației curriculare cu privire la emergența către educația sustenabilă în centrele universitare din Republica Moldova. Analizând situația curriculară în cele mai importante centre universitare din Republica Moldova, precizăm că în toate instituțiile de învățământ superior se regăsesc unitățile de curs precum: Managementul calității, Management strategic, Etica afacerilor/ Etica profesională.

Totodată, unele cursuri precum „Managementul mediului” nu se regăsește în curriculumurile ASEM, pe când în celelalte instituții de învățământ superior este prezent.

Tabelul 2. Situația curriculară a educației sustenabile în centrele universitare din Republica Moldova

Topicuri	Centre universitare				
	ASEM	USARB	USM	UTM	USCH
Cursuri specifice					
Managementul mediului		✓	✓	✓	✓
Economia mediului					
Dreptul mediului		✓			
Ecologie		✓	✓		
Dezvoltare sustenabilă				✓	
Sustenabilitate (Managementul dezvoltării durabile)	✓				
Etica afacerilor/ Etica profesională	✓	✓	✓	✓	✓
CSR (Responsabilitate socială)	✓		✓		
Antreprenoriat și inovare	✓		✓	✓	✓
Management strategic	✓	✓	✓	✓	✓
Managementul calității	✓	✓	✓	✓	✓
Management intercultural	✓		✓		
Managementul comunității					

Sursa: elaborat de autor

De menționat că, datorită ofertei educaționale mai largi în celelalte universități, această unitate de curs se regăsește la specialitatea „Ecologie” la

USARB, USM, USCH. Totodată, la UTM această unitate se regăsește la specialitățile legate de „Energetică”.

Unitatea de curs „Ecologie” se regăsește doar la USARB și USM. Unitatea de curs „Dreptul mediului” se regăsește doar în cadrul instituției de învățământ superior USARB.

Pe lângă aceasta, putem menționa că unitatea de curs „CSR” se regăsește în cadrul universităților ASEM și USM în planurile de studii ale pregătirii studenților de la programele de studii pe domeniul economic.

Totodată, unitatea de curs „Antreprenariat și inovare” se regăsește în pregătirea studenților de la specialitățile economice în cadrul universităților cu unități de curs ca „Antreprenariat” și „Management inovațional” în cadrul ASEM, USM, UTM, USCH, USARB. De remarcat că, în cadrul USARB, unitatea de curs „Antreprenariat” nu este inclusă în programele de studii ale studenților de la specialitățile economice.

Pe lângă aceasta, unitatea de curs „Managementul intercultural” este inclusă în planurile de studii ale studenților pregătiți în domeniul economic doar în cadrul ASEM și USM, la ciclul II-studii de master.

Trebuie să remarcăm faptul că unitatea de curs „Dezvoltare sustenabilă” este o unitate de curs inclusă în pregătirea masteranzilor de la UTM.

De remarcat, de asemenea, că doar în cadrul ASEM este inclus cursul „Managementul dezvoltării durabile” în planurile de învățământ pentru studenții din ciclul II- studii de master, unde sunt abordate ODD-urile, dar și necesitatea de racordare a mediului de afaceri, instituțiile de învățământ superior la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Totodată, așa unități de curs ca „Managementul comunității”, „Economia Mediului” nu sunt incluse în planurile de învățământ ale universităților propuse spre analiză.

Astfel, în urma analizei efectuate, putem reitera că universitățile trebuie să-și evalueze procesul didactic, dar și structura planurilor de învățământ în vederea includerii în planurile de învățământ a unităților de curs care ar ajuta la formarea și fundamentarea competențelor de sustenabilitate în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Considerăm necesare includerea următoarelor unități de curs: „Sustenabilitate”/ „Managementul dezvoltării durabile” în pregătirea viitorilor specialiști de la programele de studii economice, energetică etc. Totodată, propunem implementarea unității de curs „CSR” cu preponderență la programele de studii economice, care ar

ajuta viitorii specialiști să conștientizeze necesitatea de a manifesta un comportament etic față de toți stakeholderii de pe piață.

Reiterăm că sistemul de învățământ din Republica Moldova trebuie să se reorienteze pe transformarea universităților în instituții de învățământ superior sustenabile, care să manifeste o activitate de succes, formând generații de tineri specialiști, capabili să desfășoare activități responsabile și să devină vectori ai schimbării, construind o societate sustenabilă.

Concluzii

În vederea alinierii instituțiilor de învățământ superior la atingerea sustenabilității, este necesară implementarea managementului sustenabilității universitare. În opinia noastră, managementul sustenabilității universitare este gestiunea sistemului complex universitar în direcția asigurării echilibrului economic, social, de mediu, a predării și cercetării într-un campus sustenabil, orientată spre formarea de competențe sustenabile integrate prin curriculum, competențe, valori, activități practice.

Totodată, universitățile trebuie să-și alinieze obiectivele sale strategice, principiilor de sustenabilitate care le vor ajuta să integreze preocupările sale de sustenabilitate în activitatea lor zilnică.

În același context, considerăm că cooperarea cu stakeholderii universității, va ajuta la sensibilizarea societății privind necesitatea atingerii sustenabilității, a manifestării gândirii sustenabile, a manifestării comportamentelor sustenabile față de fiecare dintre ei.

Bibliografie

- [1]. Agheorghiesei, D.-T., Onofrei, M. (coord.). *Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019.
- [2]. Cortese, A.D. The Critical Role of Higher Education in Creating A Sustainable Future. *In: Planning for Higher Education*, Vol. 31 No. 3, pp. 15-22, 2003.
- [3]. Davidova, T., Barkalov, S. *Content and evaluation of innovative components of human potential in the ratings of universities*. [online]. [citat 10.08.2021]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/337334685_CONTENT_AN

[D EVALUATION OF INNOVATIVE COMPONENTS OF HUMAN POTENTIAL IN THE RATINGS OF UNIVERSITIES](#)

- [4]. Ellis, R. *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- [5]. Erpenbeck, J., Rossentiel, L. *Handbuch Kompetenzmessung*. Stuttgart, Shfer-Poeschel, 2003.
- [6]. Glavic, P., Lukman, R. Review of Sustainability Terms and Their Definitions. In: *Journal of Cleaner Production*, 15, 2007. ISSN 1875-1885. [online] [citat 10.08.2021]. Disponibil: [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1581421](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1581421)
- [7]. Muscoe, M. [Chestnut Hill – A Sustainable Community Profile](#). [online]. [citat 10.08.2021]. Disponibil: <https://placesjournal.org/assets/legacy/pdfs/chestnut-hill-a-sustainable-community-profile.pdf>
- [8]. Somerville, M., Williams, C. *Sustainability Education in Early Childhood: An Updated Review of Research in the Field*. [online]. [citat 14.03.2022]. Disponibil: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1463949115585658>
- [9]. Tavanti, M. Sustainable Value Management – Leading Organizations towards and Integrated Bottom Line. [online]. [citat 16.09.2022]. Disponibil: https://www.academia.edu/2928207/Sustainable_Value_Management_Leading_organizations_for_an_integrated_triple_bottom_line
- [10]. Teodoreanu, I. *Sustainable business education – a Roumanian perspective*, *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2014, 109, pp. 706-711.
- [11]. Urbaniec, M. Sustainable Entrepreneurship: Innovation- Related Activities in European Enterprises. In: *Polish Journal of Environmental Studies*, 27(4), pp. 1773-1779, 2018.
- [12]. ONU, 2015. [online]. [citat 18.05.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf
- [13]. UNESCO, 2014. [online]. [citat 10.08.2022]. Disponibil: <https://www.eea.europa.eu/ro/articles/catre-o-sustenabilitate-globala>